

¿Por qué son importantes los **BRICS?**

Pablo Villegas Nava
Investigador del CEDIB

La reunión de los BRICS, celebrada del 22 al 24 de octubre de 2024, concluyó con la Declaración Final de Kazán que, con sus 134 puntos sobre multilateralismo; estabilidad y seguridad; cooperación económica y financiera, y desarrollo social y económico, da una idea de la importancia de lo que ocurrió esos días. La declaración cerró un ciclo de más de 200 encuentros a distintos niveles, estatales, institucionales, empresariales y otros, realizados en 2024, por lo cual es un documento complejo que podría adquirir un carácter histórico. Sin embargo, este artículo se centrará en simplemente responder una pregunta: ¿son importantes los BRICS?

Para comenzar, señalar que la reunión de octubre contó con la participación de una treintena de países, 18 representados por sus máximas autoridades y por las Naciones Unidas, representada por su secretario general.

La importancia económica de los BRICS

A continuación, en la Tabla 1, se muestra la importancia económica de los BRICS desde el punto de vista de sus PIB (PPP) y el crecimiento de cada miembro.

Tabla 1 BRICS: PIB 2023 por país (PPP \$ internacionales constantes en 2021)

Países BRICS	PIB (PPP)	Crecimiento anual
China	31.226.67.919.836	5,2
India	13.103.510.228.125	7,6
Rusia	5.815.895.452.674	3,6
Brasil	4.015.524.861.483	2,9
Egipto	1.911.737.448.010	3,8
Irán	1.440.495.749.762	5,0
Sudáfrica	862.981.182.479	0,6
Emiratos Árabes Unidos	719.732.925.682	3,4
Etiopía	354.604.435.889	6,5
Total	59.451.158.203.940	

Fuente: Columna 2: World Bank (2024a) y columna 3: World Bank (2024b)

Tabla 2 PIB 2023 por país (PPP \$ internacionales constantes en 2021)

Países G7	PIB (PPP)	Crecimiento real anual
Canadá	2.238.172.710.587	1,1
Alemania	5.230.214.974.812	-0,3
Francia	3.763.931.580.931	0,7
Reino Unido	3.699.521.388.362	0,1
Italia	3.096.709.201.231	0,9
Japón	5.761.188.314.581	1,9
Estados Unidos	24.662.229.531.524	2,5
Total	48.451.967.702.028	

Fuente: Columna 2: World Bank (2024a) y columna 3: World Bank (2024b)

Con fines de comparación, en la Tabla 2, se presenta el PIB y el crecimiento de los países del G7. Como es evidente, el PIB de los BRICS supera al del G7, lo cual es un cambio histórico. En cuanto al crecimiento, a excepción de Sudáfrica, el grupo BRICS está por encima de los países del G7, especialmente de los europeos. El área euro y la Unión Europea tuvieron un 0,4% y 0,5%

Figura 1 BRICS y G7: crecimiento del PIB en 2023

Fuente: Con base en World Bank (2024a)

de crecimiento, respectivamente. Es decir, que los BRICS tienen mayor crecimiento económico (Figura 1).

Un tema que dio lugar a especulaciones fue la inclusión de nuevos miembros de entre unos treinta solicitantes. Sin embargo, no se incluyó a ninguno. Lo que se hizo fue crear una categoría llamada "países asociados", que no es una novedad: varias asociaciones de Estados la tienen, por ejemplo, el MERCOSUR. La Tabla 3 es la lista de los países asociados, que tienen un PIB total que equivale al 24% del acumulado por los miembros plenos. Sus tasas de crecimiento están por encima de los del G7. Por tanto, se concluye que los miembros y asociados de los BRICS ocupan, en general, los lugares de mayor crecimiento económico y, en varios casos, están por encima de los del G7.

Tabla 3 Países asociados a los BRICS: PIB 2023 (PPP \$ internacionales constantes en 2021)

País	PIB (PPP)	Crecimiento anual
Argelia	699.946.930.519	4,1
Bielorrusia	254.407.432.622	3,9
Indonesia	3.905.697.098.371	5
Kazajistán	705.520.375.236	5,1
Malasia	1.151.868.552.965	3,7
Tailandia	1.515.914.455.438	1,9
Turquía	2.936.428.644.086	4,5
Bolivia	119.784.561.553	2,4
Cuba	Sin datos	Sin datos
Nigeria	1.274.562.212.860	2,9
Uganda	135.667.790.622	5,2
Uzbekistán	319.174.245.865	6
Vietnam	1.353.939.673.735	5
Total	14.372.911.973.872	

Fuente: Columna 2: World Bank (2024a) y columna 3: World Bank (2024b)

La influencia regional de los países BRICS

Los países miembros y los asociados de los BRICS son parte de otras alianzas, especialmente de acuerdos de libre mercado, por ejemplo, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), que tiene un PIB de 12.007 billones de dólares¹. Desde este punto de vista, una de las características más importantes del grupo es que varios son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) o de la OPEP Plus² (Tabla 4). La OPEP cuenta con el 80% de las reservas probadas de petróleo en el mundo y el 36% del gas natural, mientras que la OPEP Plus con el 8% del petróleo y el 28% del gas natural (World Population Review, 2024a). Los BRICS, por su parte, tienen el 50% del gas y el 26% del petróleo en el plano global (World Population Review, 2024b).

Tabla 4 Países miembros de la OPEP y la OPEP+

Países miembros	Afiliación
Irán	OPEP
Emiratos Árabes Unidos	OPEP
Rusia	OPEP+

Países asociados	Afiliación
Argelia	OPEP
Nigeria	OPEP
Kazajistán	OPEP+
Malasia	OPEP+

La Tabla 3 es la lista de los países asociados, que tienen un PIB total que equivale al 24% del acumulado por los miembros plenos. Sus tasas de crecimiento están por encima de los del G7. Por tanto, se concluye que los miembros y asociados de los BRICS ocupan, en general, los lugares de mayor crecimiento económico y, en varios casos, están por encima de los del G7.

Para comprender la importancia de la disponibilidad de las reservas de hidrocarburos, se debe considerar la relevancia actual de este tipo de energía, el tiempo real que tomó su reducción hasta las actuales proporciones y, de acuerdo a ese parámetro, el tiempo que tomaría bajar al 50%. En la Figura 2, se observa que, en Estados Unidos, en 1972, los hidrocarburos (carbón, petróleo y gas) representaban el 96% del total de la energía primaria consumida y, en 2023, el 84%, que se traduce en una disminución del 12%, en 50 años. A ese ritmo, serían necesarios 137,5 años para llegar al 50%.

Figura 2 Hidrocarburos: reducción en el suministro de energía en Estados Unidos

Fuente: Con base en U.S. Energy Information Administration (2004a)

En el caso de Alemania, disminuir el suministro del 87% al 77%, en 2021, (es decir, 10%) tomó 31 años. A ese paso, bajar hasta el 50% llevaría 84 años.

Figura 3 Hidrocarburos: reducción en el suministro de energía en Alemania

Fuente: Con base en Eurostat (2024)

Al respecto, se podría argumentar que antes no existían las políticas actuales para acelerar la disminución del suministro. Sin embargo, el origen de las políticas estatales para impulsar los automóviles eléctricos y las baterías, con subvenciones incluidas, data del embargo petrolero de los años 70. Aunque también había el interés de enfrentar la contaminación provocada por los

combustibles fósiles y el objetivo de reducir su consumo se debía al problema geopolítico con los países exportadores de petróleo, por tanto, la motivación central era geopolítica³. De acuerdo a las políticas actuales, las señales son preocupantes; por ejemplo, el mercado de autos puramente eléctricos en Europa se ralentizó. En el caso de Alemania, cayó a un 28,6% a septiembre de 2024 respecto del mismo periodo de 2023 (PWC, 2024). Solamente el 2% del total de los autos son puramente eléctricos y el 5% híbridos. Esto quiere decir que la abundancia de noticias positivas que se publican en los medios sobre los autos eléctricos se refieren solo a este 7% del total del parque automotor.

Tabla 5 Composición de la flota de automóviles por tipo de energía en Alemania

Tipo de energía	2015	2024
Gasolina	67%	61%
Diésel	31%	28%
Híbridos	0	5%
Eléctricos	0	2%

Fuente: ADAC (2024)

La causa de la caída en los registros estadísticos de autos eléctricos es que, en 2023, el gobierno alemán retiró los subsidios, primero, de manera gradual y, después, "tras una crisis presupuestaria a finales de año, el gobierno decidió poner fin a todo el apoyo a los vehículos eléctricos casi de la noche a la mañana" (Wettengel, 2024). Antes de eso, invirtió 9,5 mil millones de euros para subvencionar la compra de dos millones de autos eléctricos: 4.500 euros para los que costaban hasta 40.000 euros y 3.000 euros para los que estaban entre 40.000 y 65.000 euros (Amelang, 2023b).

El retiro de los subsidios provocó que el precio promedio de los coches eléctricos de nueva matriculación, sin contar los extras opcionales ni las subvenciones, suba este año hasta los 52.700 euros, es decir, más de 4.000 euros, lo que ralentiza la transición, según el Centro de Gestión del Automóvil (CAM) (Amelang, 2023a). A esto se suman la falta de suficientes puntos de carga, lo que obstaculiza la implantación de coches eléctricos en Alemania (McGovan, 2023), y el alza de los precios de la energía eléctrica, que es una política energética de este país.

Lo que sucede afuera de Europa es diferente: el crecimiento de la flota de autos puramente eléctricos en Brasil es del 492,8% y del 113,2% para todos los tipos. Por lo demás, está claro que el mayor aumento se da en Asia.

Si Alemania desea alcanzar su objetivo de 15 millones de vehículos eléctricos para finales

Tabla 6 Evolución del parque de autos eléctricos (países elegidos)

	2024 respecto a 2023	
	BEV*	EV*
Brasil	492,8%	113,2%
China	14,2%	33,3%
India	15,6%	3,5%
Indonesia	171,4%	54,2%
Turquía	71,3%	61,7%
Estados Unidos	6,3%	13,1%

*BEV: autos puramente eléctricos. EV: incluye BEV e híbridos o mixtos
Fuente: PWC (2024)

de 2030, deberá duplicar cada año el registro de autos respecto a 2022, señala Andreas Püttner (ZSW, 2023), para eso tendrá que reducir considerablemente los precios. El factor de coste más importante es el de las baterías. También deberá disminuir el uso de las materias primas críticas, como el cobre, el cobalto, el níquel y el grafito natural; y el reciclaje de baterías cerraría el ciclo.

La caída de la demanda de los vehículos eléctricos ocasionó que numerosos proyectos de instalación de fábricas de baterías en Europa se cancelen o queden paralizados. Esto da una idea de la fragilidad de las políticas de transición energética. Se depende mucho de los subsidios, de la sostenibilidad que permita la situación económica nacional, de la infraestructura, del costo de producción de los automóviles, de las baterías y de las disputas geopolíticas que se han extendido a los mercados. Lo que sucede en estos devela que no existe una cooperación global, sino una guerra e inclusive el interés de algunos países de monopolizar el desarrollo tecnológico e impedir el de otros.

Por eso, en este artículo, se toman los datos que provienen de la realidad. La conclusión es que los hidrocarburos seguirán siendo la principal fuente de energía, al menos por algunas décadas, y también para las baterías de los autos eléctricos, que es la que está disponible en la red.

Tabla 7 Generación neta por tipo de combustible, septiembre de 2024

Combustible	Miles de MWh	Porcentaje
Carbón	54.455	15,3%
Gas natural	169.134	47,4%
Otros fósiles	1.199	0,3%
Total fósiles	224.788	63%
Nuclear	62.662	17,6%
Hidroeléctricas	16.545	4,6%
Otros renovables	53.401	15,0%
Otros	-514	-0,1%
Total	356.883	100%

Fuente: U.S. Energy Information Administration (2024b)

La importancia de la energía nuclear está creciendo, debido al peso que las políticas internacionales actuales ponen en la disminución de las emisiones de CO₂. En este campo, los BRICS ocupan un sitio importante; se prevé que para 2050 representarán la mitad de la generación y el consumo mundial de energía y que la energía nuclear desempeñará un papel crucial para satisfacer dicha demanda. En 2030, al menos dos tercios del crecimiento mundial de la energía nuclear provendrá de estos países (BRICS, 2024).

En la Figura 4, se grafica la influencia potencial de los BRICS en otras asociaciones o acuerdos comerciales y de mercado. En la parte superior de la columna del centro están los países miembros actuales y abajo los asociados, y a ambos lados se mencionan los acuerdos o alianzas de los cuales son parte.

Figura 4 Red de influencia de los BRICS

Nota: Los países con rojo figuran solo formalmente, debido a conflictos geopolíticos regionales.

Aclaración de siglas: UEA: Unión Económica Euroasiática; OCS: Organización de Cooperación de Shanghái; CIS: Commonwealth of Independent States (Comunidad de Estados Independientes); ASEAN: Association of Southeast Asian Nations (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático); OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo, y MERCOSUR: Mercado Común del Sur.

Los países nombrados en la Figura 5 también forman parte del proyecto de la Ruta de la Seda (BRI, por sus siglas en inglés), del cual participan o tienen intención de hacerlo 145 países. Este dato es una aproximación, debido, entre otras cosas, a que algunos optan por retirarse, como sucedió con Italia, o son objeto de presiones⁴, como ocurrió con Brasil, que fue coaccionado por el jefe de Comercio de Estados Unidos (Carvalho y Martin, 2024).

Figura 5 Países que firmaron memorándums de intenciones para ser parte de la Ruta de la Seda

Fuente: Fudan University (2024)

Como es evidente, los países de la Ruta de la Seda están al sur y sudeste de la línea roja (Figura 5), área en la que se encuentran los BRICS y las asociaciones o acuerdos de libre comercio mencionados en la Figura 6, especialmente en Eurasia y África. La participación en este tipo de alianzas parece ser uno de los criterios para ser parte de los BRICS, lo que se deduce de la afirmación del mandatario de Rusia, Vladímir Putin, que este año tiene la presidencia de los BRICS: "Cada nuevo país trae a sus aliados cercanos en varias áreas" (Kremlin, 2024). En la lista de asociados, algunos no encajan con ese criterio, como Bolivia y Nicaragua. Pero, por el momento, se trata solo de los países asociados.

Figura 6 Distribución de asociaciones de libre mercado

Nota: En el mapa se redujo artificialmente la distancia entre continentes para facilitar la ilustración.

En Asia se ha dado una gran producción de acuerdos comerciales autónomos, lo cual refleja su desarrollo comercial. Por ello, Estados Unidos pretendió imponer el Acuerdo Transpacífico (TPP), cuyo objetivo era establecer de un golpe su control, especialmente en la dinámica comercial y económica de Asia, además en la de otras regiones, como Europa. No obstante, terminó retirándose del proyecto y China estableció la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), que resultó ser el mayor de todos, representando el 30% de la población y el PIB del mundo.

En Estados Unidos, los críticos del abandono del TPP sostenían que se dejaba el campo libre a China. Edward Alden, miembro importante del Consejo de Relaciones Exteriores, señaló que la decisión

"de desechar el mayor acuerdo de libre comercio propuesto en la historia permite a Beijing impulsar su propio tipo de comercio en una región que alberga a muchas de las economías de más rápido crecimiento del mundo" (Riley, 2017). El senador republicano John McCain indicó, por su parte, que esto era "una oportunidad para que China reescriba las reglas económicas a expensas de los trabajadores estadounidenses" (Riley, 2017).

No se sabe si Estados Unidos habría podido manejar el TPP debido al desarrollo alcanzado por Asia. Pero la magnitud del intento demostraba que la gran cantidad de acuerdos de mercado que se producía en esa región reflejaba su creciente importancia como nuevo centro económico del mundo, de lo cual deriva naturalmente su tendencia a impactar en las reglas y la infraestructura física y financiera de la economía global.

Los acuerdos bilaterales intra y extra BRICS

Las relaciones bilaterales o regionales de países como China y Rusia con otros que no forman parte del grupo son esenciales para comprender la influencia de los BRICS. El relacionamiento entre países se constituye una práctica común en el contexto internacional, pero en este caso demuestra el peso que adquirieron los BRICS y sus integrantes en la conformación de dicho contexto. A continuación, se mencionan algunos ejemplos.

Arabia Saudita quedó fuera de los BRICS después de haber sido invitada hace un año, pero paralelamente tiene una relación comercial importante con China, que es su principal compradora de petróleo, y, entre otras cosas, en junio de 2023, firmó con esta 30 acuerdos de inversión por más de 10.000 millones de dólares (37,5 mil millones riales saudís) en los campos de tecnología, energías renovables, agricultura, bienes raíces, minerales, cadenas de suministro, turismo y medicina. Uno de los convenios más relevantes fue por 5,6 mil millones de dólares entre el Ministerio de Inversiones de Arabia Saudita y Human Horizons, un fabricante chino de automóviles eléctricos, para el desarrollo, la fabricación y la venta de vehículos (Kumar, 2023). La firma china de autos eléctricos Enovate también conformó una empresa con Saudi Sumou Holding, en 2022, para establecer una planta de fabricación de 500 millones de dólares en el reino (Lons, 2024).

Como se menciona, no se trata solo de pactos tradicionales para la extracción de materias

primas. En el campo financiero, en noviembre de 2023, el Banco Popular de China y el Banco Central de Arabia Saudita firmaron un contrato de canje de divisas locales por 50.000 millones de yuanes (6,93 mil millones de dólares) o 26.000 millones de riales saudís, vigente por tres años y prorrogable de mutuo acuerdo, lo cual afecta al sistema del petrodólar (Cash, 2023).

En el caso de Rusia, la Corporación Estatal Rosatom recibió pedidos para la construcción de 33 centrales nucleares de alta capacidad y seis de baja, en 10 países, entre los que está Hungría, pese a que es parte de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Como es de esperarse, esta situación irritó a estos aliados. Hungría cuenta con el proyecto de la central Nuclear Paks II, que incluye reactores Generación III+VVER-1200 (Rosatom, 2024).

Además, las relaciones de Hungría con China están en un buen momento. La automotriz BYD anunció, en enero de 2024, su intención de construir una planta de ensamblaje de automóviles eléctricos en la frontera con Serbia y señaló que promoverá "intercambios tecnológicos e innovaciones" entre los dos países. En mayo de 2024, ambos Estados suscribieron una Declaración Conjunta y se comprometieron a promover la cooperación en energía limpia, inteligencia artificial, tecnología de comunicaciones móviles y energía y tecnología nuclear (Xinhua, 2024). También se incluyó el desarrollo ferrocarrilero de carga y de alta velocidad e infraestructura de transporte y un oleoducto con Serbia.

Ante este panorama, Occidente consideró que, por la ubicación de la planta de BYD, probablemente se tiene la intención de exportar automóviles a Estados no miembros de la Unión Europea, a través de Serbia (Feher, 2024). El enviado saliente de Estados Unidos en los Balcanes Occidentales, Gabriel Escobar, advirtió sobre los riesgos de la creación de un eje iliberal⁵ contra la integración europea. El embajador de Estados Unidos en Hungría, David Pressman, "refiriéndose a la incorporación por parte de Hungría de tecnología china problemática en su infraestructura crítica, dijo que las relaciones de Hungría con China demuestran que le importa poco su seguridad o la de sus aliados" (BNE IntelliNews, 2024).

En cuanto a Turquía, Rusia construye la central nuclear Akkuyuque, también de tipo VVER 1200 de III generación, que producirá 4800 MWe, equivalente al 10% de su demanda de energía,

aproximadamente por 20.000 millones de dólares. El proyecto incluyó la capacitación de 300 especialistas turcos, desde 2011 (Rosatom, s. f.). Turquía es parte de la OTAN y, después de haber esperado, en vano desde 1963, a ser aceptada en la Unión Europea, terminó solicitando su ingreso a los BRICS y ahora es uno de los miembros asociados. Como en el caso de Hungría y China, esta relación causa serios resquebrajamientos internos en los bloques que actualmente constituyen el poder establecido.

Cambios en los mercados internacionales

En este apartado, se desarrolla la situación de los mercados internacionales, que se han transformado, sobre todo, en la relación entre las economías desarrolladas y las economías en desarrollo, ya que contextualiza las actuales tensiones geopolíticas.

El mercado del crudo

En 2001, Occidente más Japón absorbían el 69% de las importaciones de crudo, pero, en 2023, cayeron al 43%, mientras que la importación de China y el resto de Asia Pacífico subió del 24% al 53%. Ese mismo año, el 81% de las exportaciones rusas estaban destinadas a Occidente y el 55% de las de Asia Occidental⁶ a Estados Unidos, Europa y Japón, y el 37% a Asia, especialmente a China. En 2023, el 79% de las exportaciones de Rusia se fueron a Asia, sobre todo a China y a Asia Occidental (BP, 2002 y Energy Institute, 2024). Los exportadores de esta región, por su parte, destinan a Asia las siguientes cantidades de petróleo (Ver tablas 8 y 9).

Refinerías

La capacidad para refinar crudo también sufrió un cambio: en 2000, Asia Occidental, Asia Pacífico y la CIS (ex Unión Soviética) concentraban el 44% de la capacidad mundial, y, en 2023, llegaron al 56%; Norteamérica y Europa bajaron del 44% al 36%.

El mercado del gas natural

En 2001, el 97% del gas por ducto iba a Estados Unidos y Europa, pero, en 2023, se redujo al 23%. Ese mismo año, el 25% de GNL estaba destinado a Estados Unidos y Europa, e incluyendo a Japón llegaba al 77%; sin embargo, en 2023, Europa subió al 28% y Japón cayó al 16%; juntos alcanzaron el 45%. China, que no figuraba en los datos de 2001, llegó a absorber el 18%, en 2023. Esta proporción se incrementará cuando Rusia termine de construir el Power of Siberia 2, que sustituirá el gas previsto a exportarse por el Nordstream II.

En 2023, Australia, Rusia, Argelia, Nigeria, Angola, Egipto, "Otro África", Malasia, Indonesia, "Otro Asia-Pacífico", Catar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Papúa Nueva Guinea destinaron más del 60% de sus exportaciones a Asia. Por su parte, Estados Unidos exportó el 63% de su producción a Europa. Esto refleja los cambios geopolíticos desde la guerra entre Ucrania y Rusia. En la Figura 7, se muestra los precios que Estados Unidos obtuvo de sus aliados desde 2022. Alemania fue el más perjudicado por la destrucción del Nordstream II.

Los valores del gráfico corresponden al precio de referencia Henry Hub. Desde el primer año de la guerra, el precio del gas para Europa subió notablemente en relación con el de Rusia. Según Cheniere Energy, el mayor productor de GNL de Estados Unidos, estos precios a nivel del consumidor final debían equivaler a unos 33 euros por MWh, pero la tarifa de referencia de la Unión Europea (TTF) fue de 119 euros por MWh, siendo esa diferencia obra de los revendedores europeos (Hernandez, 2022).

Tabla 8 Exportaciones de Asia Occidental a Asia, en 2023

País	Porcentaje de sus exportaciones
Irak	67,2%
Kuwait	78,3%
Arabia Saudita	62,8%
Emiratos Árabes Unidos	67,8%
Otros Asia Occidental	84,3%

Fuente: Con base en Energy Institute (2024)

Tabla 9 Refinerías: capacidad instalada

Miles de barriles diarios	2000	2000	2023	2023	Crecimiento desde 2000 a 2023
Medio Oriente	6.309	8%	11.601	11%	
Asia Pacífico	20.973	26%	37.463	36%	
CIS	8.712	11%	8.421	8%	
Total	35.994	44%	57.485	56%	60%
Norteamérica	19.937	24%	21.941	21%	
Europa	16.336	20%	14.876	14%	
Total	36.273	44%	36.817	36%	1%
Total en el mundo	81.608		103.498	100%	

Fuente: Con base en BP (2002) y Energy Institute (2024)

Figura 7 Precio de las exportaciones de GNL de Estados Unidos (en dólares por mil pies cúbicos)

Fuente: Con base en U.S. Energy Information Administration (2024c)

Lo expuesto sobre los hidrocarburos demuestra que Eurasia se volcó hacia sí misma, en un proceso iniciado antes de la guerra, pero que, a partir de esta, se aceleró, especialmente en el caso de Rusia.

El mercado de granos

Entre los grandes cambios de los últimos años está el de Rusia, que se convirtió en el principal exportador de granos en el mundo. Esto ha sido reconocido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) (Figura 8).

En las exportaciones globales de trigo, Rusia pasó del segundo lugar, entre 2019 y 2020, al primero, entre 2020 y 2021, y lo mantuvo, entre 2022 y 2023, pero mucho más lejos del segundo, la Unión Europea. Considerando la exportación de otros granos, también se encuentra en un puesto importante (Tabla 10): el tercero en la de cebada, avena y centeno, y el cuarto en la de maíz.

Figura 8 Importancia de Rusia en las exportaciones globales de trigo

Fuente: USDA (2023)

Tabla 10 Situación de Rusia en la exportación de granos

Grano	Exportación	Total mundial	Porcentaje	Lugar en el mundo
Trigo	55.500	224.370	25%	1.
Maíz	6.200	198.666	3%	4.
Cebada	5.800	31.617	18%	3.
Avena	275	2.380	12%	3.
Centeno	185	611	30%	3.

Fuente: Con base en USDA (2024)

El mercado de granos es un fenómeno natural

Las mayores exportaciones, importaciones y la producción de granos en el mundo se dan en Asia (Tabla 11). Es decir, que la región reúne las condiciones de un mercado en sí mismo y ya es el más grande del globo. Por ello, es natural que tienda a independizarse del centro actual de este rubro que se encuentra en Chicago, incluso a reemplazarlo como también a su moneda.

Tabla 11 Asia: participación en el mercado de granos por región

Estación 23/24	Región	Trigo	Arroz	Cereales secundarios
		% del grupo	% del grupo	% del grupo
Importaciones	Asia Occidental	29%	31%	22%
	Asia Oriental	25%	12%	62%
	Asia Meridional	15%	4%	
	Sudeste Asiático	30%	53%	16%
Grupo en por ciento del mundo		47%	48%	54%
Producción	Asia Occidental	10%	1%	5%
	Asia Oriental	33%	34%	63%
	Asia Meridional	35%	41%	16%
	Sudeste Asiático		25%	7%
	Rusia	22%		9%
Grupo en por ciento del mundo		53%	90%	29%
Consumo doméstico	Asia Occidental	14%	2%	8%
	Asia Oriental	36%	36%	64%
	Asia Meridional	35%	37%	13%
	Sudeste Asiático	6%	24%	9%
	Rusia	9%	0%	5%
Grupo en por ciento del mundo		58%	86%	39%

Fuente: Con base en USDA (2024)

Esta tendencia deriva de las características de producción, consumo e importaciones que llegaron a cuajar en una iniciativa del sindicato de productores de granos de Rusia, RUSGRAIN. Según su presidente, Eduard Zernin: "Los puntos de referencia del mercado, incluidos los utilizados por los países BRICS, se forman sobre la base de las cotizaciones de los granos en la Junta de Comercio de Chicago (CME) y la moneda de compensación es principalmente el dólar estadounidense" (Interfax, 2024). "Los países BRICS —continúa Zernin— siendo participantes clave en el mercado mundial de granos, no lo son plenamente en la formación de precios de productos agrícolas básicos, que a menudo son manipulados". Por tanto, "la respuesta a esta situación, es la creación de una infraestructura unificada de comercio y compensación de los BRICS". Además, afirma que "hemos acumulado una gran experiencia en la organización de liquidaciones en las monedas

Las mayores exportaciones, importaciones y la producción de granos en el mundo se dan en Asia (Tabla 11). Es decir, que la región reúne las condiciones de un mercado en sí mismo y ya es el más grande del globo. Por ello, es natural que tienda a independizarse del centro actual de este rubro que se encuentra en Chicago, incluso a reemplazarlo como también a su moneda.

de los países BRICS” (Interfax, 2024), lo cual es resultado de enfrentar sanciones desde casi una década.

Por su parte, Alexander Belozertsev (2024), especialista en mercados de materias primas, reconoce los argumentos de los rusos y señala que, “presumiblemente, los países BRICS experimentan cierta incomodidad no solo en la formación de precios de sus exportaciones e importaciones de cereales, sino también cuando intentan administrar sus riesgos de precios y divisas en el mercado mundial de cereales”. Pese a sus posiciones destacadas, continúa este autor: “En el balance mundial de cereales, la formación de precios de sus exportaciones e importaciones de cereales se basa principalmente en los indicadores de precios [...] producidos por las conocidas bolsas de derivados de cereales de América del Norte y Europa” (Belozertsev, 2024).

La propuesta del sindicato ruso fue respaldada en la declaración conjunta del 14.º Encuentro de Ministros de Agricultura de los BRICS, de junio de 2024, y también en la Declaración de Kazán, que acoge con beneplácito “la iniciativa de la parte rusa de establecer [...] la Bolsa de Granos de los BRICS y desarrollarla posteriormente, incluida su expansión a otros sectores agrícolas” (BRICS, 2024a). Refiriéndose diplomáticamente a las sanciones, en la declaración, se reconoce la necesidad de “garantizar un flujo continuo de alimentos e insumos esenciales para la producción agrícola que deberían estar exentos de medidas económicas restrictivas indebidas, incompatibles con las normas de la OMC, incluidas las que afectan a los productores y

exportadores de productos agrícolas, así como a los servicios comerciales con respecto a los envíos internacionales” (BRICS, 2024a).

Para Rusia, el asunto va más allá de los granos. Según declaró el presidente ruso: “Con el tiempo, también podríamos considerar transformar la Bolsa de Granos en una bolsa de productos básicos (*commodity exchange*) en pleno funcionamiento” (Putin, 2024).

El nuevo corredor terrestre de granos

A un mercado de la magnitud descrita antes, corresponde una determinada infraestructura de transporte. Así es como surgió el nuevo corredor terrestre de granos, destinado a conectar a China con los países de la Unión Económica Euroasiática (Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia). Este proyecto fue propuesto por Beijing, en 2012, y recibió el apoyo de los mandatarios de Rusia y China, Xi Jinping, en 2016 (Donnellon-May y Hongzhou, 2024), pero recientemente obtuvo el impulso decisivo de esos gobiernos, presionados por las numerosas sanciones de las que son objeto, en los últimos años, por parte de Occidente.

Como puede deducirse de la Figura 9, el proyecto tiene todo el potencial para reemplazar la exportación de granos por la ruta del Pacífico, por ejemplo, los costos del transporte serían un 30% más bajos en comparación con el traslado por mar, desde Estados Unidos o Canadá (Business Inside China, 2024). La navegación desde Estados Unidos y Canadá hasta China toma en promedio 38 días, mientras que las zonas productoras en Rusia están en la frontera con China y cerca de Asia Occidental,

Figura 9 El nuevo corredor terrestre de granos y la vía tradicional desde Estados Unidos y Canadá

otro mercado importante. Es comprensible que el nuevo corredor provocará consecuencias para los productores norteamericanos, ya que perderán un gran mercado; de hecho, China ya eligió a Brasil como principal proveedor de soya y granos de maíz. Como reflejo, los embarques de esos productos de Brasil, en 2023, crecieron en 29% respecto a 2022, mientras que los de Estados Unidos cayeron en 18% (Braun, 2024).

Los especialistas Genevieve Donnellon-May, parte del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), y Zhang Hongzhou, doctor en Políticas Públicas, reconocen el posible y significativo impacto de la nueva vía en la dinámica alimentaria mundial. Según ellos, la expansión del corredor podría remodelar las cadenas de suministro de alimentos globales y regionales (Donnellon-May y Hongzhou, 2024). El corredor, aunque está en sus inicios, ya está en funcionamiento.

Minería y materias primas

En la actualidad, los minerales críticos se constituyen en el motor de la minería mundial (UNCTAD, 2024a). En la Figura 10, se muestra la ubicación de los yacimientos en el globo y el

efecto geopolítico es obvio. El llamado Occidente pretende reglamentar y, en general, comandar la transición energética, pero los minerales están en el sur y el sudeste del planeta. El mapa utilizado fue elaborado por Critical Minerals Intelligence Center del Reino Unido, una institución a favor de la transición, solo se agregó la línea roja.

En la Tabla 12, se detalla la oferta de los minerales críticos, en especial para las baterías eléctricas, por país de origen. A la izquierda, están los datos de la minería y a la derecha los de la refinería. Además, se puso con color rojo a los miembros de los BRICS y con naranja a los asociados.

Nótese la gran diferencia que existe entre la minería y la refinería. En esta última, destaca el predominio de China y los países asociados a los BRICS, aunque en la primera tengan poca importancia, como China en la minería del litio, que, en 2023, tenía un 18%, pero en refinería un 65%. Obviamente, esta diferencia es producto de una política específica.

Otro aspecto importante es que Estados Unidos aparece en el campo de la minería en contados casos y con poca relevancia. Las otras economías desarrolladas se encuentran en una

Figura 10 División del mundo a partir de la disponibilidad de los minerales verdes

Fuente: Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2023)

Tabla 12 Oferta total de minerales clave para la transición energética, por país proveedor

Cobre: Minería	2023	2040
Chile	24%	27%
Congo DRC	12%	14%
Perú	12%	7%
China	8%	12%
Rusia	4%	7%
Estados Unidos	5%	4%
Resto del mundo	35%	28%
Total	100%	100%

Cobre: Refinería	2023	2040
China	44%	49%
Rusia	4%	4%
Chile	8%	4%
Japón	6%	5%
India	2%	4%
Resto del mundo	37%	34%
Total	100%	100%

Cobalto: Minería	2023	2040
Congo DRC	65%	60%
Indonesia	8%	21%
Rusia	3%	4%
Australia	3%	2%
Resto del mundo	20%	13%
Total	100%	100%

Cobalto: Refinería	2023	2040
China	77%	75%
Finlandia	8%	6%
Japón	3%	4%
Indonesia	0%	3%
Canadá	3%	1%
Resto del mundo	9%	11%
Total	100%	100%

Litio: Minería	2023	2040
Australia	43%	31%
China	18%	25%
Chile	24%	14%
Argentina	5%	10%
Zimbabue	5%	8%
Resto del mundo	6%	12%
Total	100%	100%

Litio: Química	2023	2040
China	65%	58%
Chile	26%	15%
Argentina	5%	11%
Australia	3%	8%
Resto del mundo	0%	0%
Resto del mundo	1%	8%
Total	100%	100%

Níquel: Minería	2023	2040
Indonesia	52%	73%
Filipinas	11%	4%
Nueva Caledonia	6%	5%
Rusia	6%	4%
Canadá	6%	2%
Australia	3%	2%
Resto del mundo	20%	12%
Total	103%	102%

Níquel: Refinería	2023	2040
Indonesia	37%	48%
China	28%	20%
Finlandia	4%	5%
Australia	3%	4%
Rusia	4%	4%
Canadá	4%	3%
Resto del mundo	23%	20%
Total	104%	103%

Grafito: Minería	2023	2040
China	82%	71%
Mozambique	6%	11%
Madagascar	4%	7%
Brasil	4%	3%
Rusia	2%	2%
Tanzania	0%	1%
Resto del mundo	2%	7%
Total	100%	101%

Grafito: Grado batería	2023	2040
China	91%	92%
Japón	6%	2%
Estados Unidos	1%	2%
Canadá	0%	1%
Suecia	0%	1%
Alemania	1%	0%
Resto del mundo	2%	3%
Total	101%	100%

Elementos magnéticos de tierras raras: Minería	2023	2040
China	61%	55%
Birmania	15%	9%
Australia	7%	18%
Estados Unidos	9%	6%
Resto del mundo	8%	12%
Total	100%	100%

Elementos magnéticos de tierras raras: Refinería	2023	2040
China	92%	78%
Malasia	5%	12%
Australia	0%	3%
Estados Unidos	0%	3%
Resto del mundo	2%	4%
Total	100%	100%

Fuente: Con base en IEA (2024)

situación similar y en la refinación su presencia tiene un peso reducido. En cualquier caso, esta última característica fuerza al minero a vender su producción al que posee las refinadoras.

En la Figura 11, se grafica qué países concentran la minería para la transición energética y las refinadoras, según datos de la Agencia Internacional de Energía, una institución que impulsa decididamente la transición energética. Lo importante en relación con nuestro tema es que esos países mayormente son del Sur Global y entre ellos se destacan los BRICS, como China y Sudáfrica.

Figura 11 Países que concentran la extracción de minerales e hidrocarburos, en 2019

Tres países principales en la producción de hidrocarburos y minerales, en porcentaje, 2019

Fuente: IEA (2022)

Concentración de la minería de minerales críticos y su refinación

En cuanto a la refinación, es por demás evidente (Figura 12) el lugar primordial que ocupa China. En la refinación de tierras raras, China y Malasia, ahora parte de los países asociados de los BRICS, concentran casi el 100% del rubro.

Figura 12 Países que concentran la extracción de minerales, en 2019

Refinamiento de minerales por país en volumen, en porcentaje, 2019

Fuente: IEA (2022)

Cambios en el movimiento de mercancías en general

Respecto al movimiento general de mercancías en el mundo, se considera el destino de la carga y la descarga. En este aspecto, se evidencia otro gran cambio, esta vez, operado entre 1970 y 2020, cuando las llamadas economías en desarrollo, como las conceptúa la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), pasaron de despachar mucho más de lo que recibían, propio de los países exportadores de materias primas, a recibir más de lo que enviaron.

En términos del valor del comercio de mercancías, se observa que las economías en desarrollo lograron una participación no vista desde 1948 y que las economías que resultaron dominantes

después de la guerra perdieron gran parte de su posición. Ese año, su participación fue del 70%, llegó al 82%, en 1972, y actualmente cayó al 56%, ocurriendo lo contrario con las economías en desarrollo.

Figura 13 Economías en desarrollo: carga y descarga de mercancías (en porcentaje respecto del mundo)

Fuente: UNCTAD (2024a)

Figura 14 Comercio total de mercancías, millones de dólares a precios corrientes, de 1948 a 2023 (en porcentaje)

Fuente: UNCTAD (2024a)

Los BRICS tienen un centro propio de industrialización

A los cambios señalados antes, se agrega uno que nunca se dio en la pugna centenaria entre Occidente y lo que ahora se llama el Sur Global. Se trata de que este actualmente cuenta con una capacidad manufacturera y de desarrollo tecnológico y científico, principalmente en China y en otros países de Eurasia. En la Figura 15, es evidente el dominio de China en 11 segmentos de la capacidad manufacturera con más del 80%.

En cuanto a innovación, el último reporte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés) indica que las oficinas ubicadas en Asia recibieron aproximadamente 2,44 millones de solicitudes, en 2023, el 68,7% del total mundial. La participación de Asia en el total mundial aumentó del 58,4%, en 2013, al 68,7%, en 2023, debido principalmente al incremento de las solicitudes en China, que contribuyó con el 68,8% de todas las presentadas en la región asiática durante ese año (WIPO, 2024).

Estas cifras correspondientes a la innovación muestran el nivel alcanzado por las economías industriales de Asia, en especial de China, y explican por qué el movimiento comercial del mundo, sobre todo de las economías en desarrollo, se dirige cada vez más hacia ese continente. Esto hace, que los países cuyas economías son extremadamente dependientes de la extracción y la exportación de materias primas se encuentren en una posición menos apretada, a la hora de hacer cambios en su política económica ante los poderes externos que tradicionalmente frustraron sus intentos de soberanía económica y desarrollo industrial. Un ejemplo es Bolivia, que, después de haber nacionalizado las minas producto de la revolución de 1952, no tuvo otra que vender sus minerales

en roca a Estados Unidos, no pudo siquiera instalar sus propios hornos de fundición hasta los años 70, después de varias revueltas.

Figura 15 Dominio de China en las cadenas de abastecimiento de tecnologías limpias

Fuente: Dlouhy (2024)

Fragmentación de mercados y su significado geopolítico

En otra parte (Villegas, 2023) ya se advirtió de un cambio interesante en el mercado internacional. La importancia de los países desarrollados como destino de las exportaciones globales, entre 2010 y 2020, cayó en 1,96%, mientras que la importancia de Asia y Oceanía creció en 2,93%. Un 58% de las exportaciones de Asia se quedaban en esta misma región y, según sostuvimos, esto seguiría incrementándose. En la Figura 16, se muestra que las exportaciones de los países en desarrollo a los desarrollados disminuyeron, pero las destinadas a los países en desarrollo se incrementaron notablemente.

El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce la existencia actual de una creciente "fragmentación de los mercados". Según la primera subdirectora gerente de esta organización,

En otra parte (Villegas, 2023) ya se advirtió de un cambio interesante en el mercado internacional. La importancia de los países desarrollados como destino de las exportaciones globales, entre 2010 y 2020, cayó en 1,96%, mientras que la importancia de Asia y Oceanía creció en 2,93%. Un 58% de las exportaciones de Asia se quedaban en esta misma región y, según sostuvimos, esto seguiría incrementándose.

Figura 16 Destino de las exportaciones de los países en desarrollo, de 2012 a 2022

Fuente: Con base en UNCTAD (2024a)

Gita Gopinath (2024), "el comercio mundial en su conjunto, en todas partes, ha disminuido". "Ahora no es por la guerra, sino por muchas otras razones. [...] se ha visto una disminución mucho más pronunciada en el comercio entre bloques de países que al interior de bloques de países alineados geopolíticamente. [...] el comercio entre países geopolíticamente distantes es aproximadamente un 12% más bajo de lo que es al interior de los bloques". En cuanto a la inversión extranjera directa, "es aproximadamente un 20% menor entre los bloques que al interior de estos";

"la geopolítica juega un papel más importante a la hora de definir con quién comercias" (Gopinath, 2024).

"No obstante, esta fragmentación ha detectado un sector de países, como México y Vietnam, que parece que están desempeñando el papel de países conectoristas con los que China está comerciando más, y estos a su vez resultan comerciando más con los Estados Unidos" (Gopinath, 2024, 12:37-42).

Recursos no-económicos de la liberalización de los mercados

Continuando con la situación en el mercado, fue característico de las últimas décadas la globalización o la liberación del comercio internacional. Según el Informe sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (2024), desde 1995, la participación de los países en desarrollo en el comercio mundial fue impulsada por la liberalización arancelaria, producto de la Organización Mundial del Comercio y de acuerdos comerciales bilaterales y regionales. No obstante, reconoce que, aunque los aranceles disminuían, los gobiernos utilizaban cada vez más las medidas no arancelarias (MNA), como ser cupos y normas sanitarias. La última década, los aranceles globales disminuyeron del 13% al 7%, mientras que las MNA aumentaron del 53% al 72% (Figura 17). La complejidad de estas medidas y los mayores costos que requiere su cumplimiento pueden ser particularmente pesados para los países en desarrollo, lo que dificulta su competitividad (UNCTAD, 2024a).

Naturalmente, estos datos ponen en duda el rol de la liberación de tarifas para el aumento de la participación de los países en desarrollo en el comercio mundial, ya que el incremento en las medidas no arancelarias mantuvo la situación desventajosa de estos países, aunque participen. Desde este punto de vista, la liberalización o globalización fue solo aparente.

De acuerdo con una publicación de UNESCAP (s. f.), estas medidas también obstaculizan el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual reconoce "el comercio internacional como motor del crecimiento económico inclusivo y la reducción de la pobreza como un facilitador importante para lograr los ODS". "El comercio está fuertemente vinculado a los ODS relacionados con la salud y la seguridad, el medio ambiente y el clima, la seguridad pública y la paz" (UNESCAP, s. f.).

Parte de las limitaciones de la liberalización de mercados fue la existencia de una estructura sancionatoria que afectó a una gran cantidad de países, empresas y personas en el mundo, que curiosamente no es considerada como una variable económica. Las sanciones internacionales son aplicadas por las Naciones Unidas, pero también por estados

Figura 17 Tarifas y medidas no arancelarias en 1999, 2010 y 2022 (en porcentaje del valor del producto)

Fuente: Con base en UNCTAD (2024a)

individuales y asociaciones de países de manera externa a esta organización, lo que limita el comercio internacional y los movimientos financieros internacionales de los sancionados. Estos países condicionan la suspensión de las sanciones a que los sancionados apliquen las políticas que se les dicta. Como se observa en la Figura 18, lo señalado dio lugar al desplazamiento del derecho internacional, encarnado en las Naciones Unidas, por la arbitrariedad externa a este organismo.

Figura 18 El desplazamiento de las Naciones Unidas por el unilateralismo

TOTAL DE SANCIONES POR AÑO

Fuente: Vuksic (2024)

Figura 19 Países sancionados en 2024

Fuente: World Population Review (s.f.)

Actualmente, 30 países están sancionados, además de miles de personas, empresas, instituciones, puertos, etcétera. Es visible que las sanciones provenientes de las Naciones Unidas disminuyeron, pero los países de Norteamérica, Europa y Australia (Figura 19) incrementaron las suyas, por lo cual no es raro que surjan alianzas de países, como los BRICS, que asuman una posición defensiva frente a las que está aplicando un régimen paralelo al de las Naciones Unidas (Coates, 2019), que provoca que este organismo se debilite.

Parte de este contexto mundial son los tribunales internacionales, cuya importancia creció con los acuerdos de protección mutua de inversiones en los tiempos del neoliberalismo. De acuerdo con los datos que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) publicó sobre los procesos en este organismo, el 71,12% de los países que actúan como acusadores son los conocidos

tradicionalmente como “desarrollados” (Tabla 13).

Tabla 13 Quiénes son los acusadores en los tribunales internacionales

País	Número de acusaciones	País	Número de acusaciones
Irlanda	2	Austria	32
Finlandia	3	Luxemburgo	43
Noruega	5	Suiza	44
Japón	6	Italia	48
Israel	7	Francia	63
Dinamarca	7	Canadá	64
Portugal	7	España	68
Australia	9	Alemania	78
Suecia	12	Reino Unido	100
Bélgica	20	Holanda	128
		Estados Unidos	207
Total			953
Porcentaje			71,12%

Fuente: Con base en UNCTAD (2022)

La infraestructura de los nuevos centros económicos

Como es bien conocido, la Ruta de la Seda es el gran proyecto de infraestructura de transporte de Asia. En esta parte, se describirá dos vías: el Corredor de Transporte Norte-Sur y la Ruta del Mar del Norte. Estas son iniciativas de Rusia y complementan la Ruta de la Seda, aportando a la integración interna de Eurasia e incorporando, además, a los territorios del norte del continente. Acompañan a estos proyectos acuerdos de libre mercado, como el establecido entre Irán y la Unión Económica Euroasiática.

Ambos proyectos “se liberan” del canal de Suez, el cual tiene mucha importancia para el comercio, especialmente de y con Europa. El primero tiene la cualidad de cerrar un círculo asiático al margen de los obstáculos geopolíticos marítimos. Por eso, Occidente ya trató de evitar que India participe en este, a través de sanciones al puerto iraní de Chabahar.

El Corredor de Transporte Norte-Sur

El Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur (ITC) es una ruta multimodal que va desde San Petersburgo (Rusia) hasta el puerto de Bombay (India). Su longitud es de 7.200 kilómetros y tiene tres rutas: la transcaspiana (que utiliza ferrocarriles y puertos), la occidental y la oriental (por tierra) (Sputniknews Africa, 2024). Los países que participan de este proyecto son India, Irán, Rusia, Turquía, Azerbaiyán, Kazajistán, Armenia, Bielorrusia, Tayikistán, Kirguistán, Omán y Siria. Bulgaria está en calidad de observador.

Los bloqueos del canal de Suez, sobre todo el impuesto por Yemen, que impide el paso de barcos relacionados con Israel, con el objetivo de presionarlo a detener sus operaciones militares en Palestina, permiten valorar la apertura de una nueva vía. Para los países de la región tiene, además, la cualidad de estar en gran parte fuera del alcance de las sanciones y también de los puntos de control militar de la OTAN, en la ruta marítima relacionada con el canal. Naturalmente, este corredor permite el desarrollo del mercado de esta región.

La Ruta del Mar del Norte

Este proyecto tiene una vieja historia (McGrath, 2017), pero su impulso definitivo se debe a factores de nuestra época. Uno es el bloqueo del canal de Suez, que forzó a navegar por el Atlántico rodeando África, con lo cual aumentaron los costos de navegación y las emisiones de CO₂. El otro se debe a los deshielos provocados por el calentamiento global y a la posibilidad de disponer de una flota de rompehielos con energía nuclear, lo cual implicaría que la ruta esté abierta todo el año (Econotime, 2024). La vía del norte tiene una extensión de 13.700 kilómetros y la actual de 20.900 kilómetros

Figura 20 El Corredor de Transporte Norte-Sur

Fuente: EIR (2016)

(Figura 21). En 2012, su capacidad de transporte fue de 3,8 millones de toneladas, la previsión, en 2024, era que pase de 80 millones a 220 millones de toneladas, en 2035 (Artic Russia, 2024).

El desarrollo de esta ruta conlleva la construcción de una nueva flota de rompehielos nucleares rusos destinados a mantenerla abierta todo el año. Para esto, el Proyecto 22220 está a cargo de la construcción de siete barcos, de los cuales tres ya están en servicio (World Nuclear News, 2024). Aparte de estos, Zvezda Shipyard está construyendo el más poderoso rompehielos nuclear del mundo, el Rossiya, que entrará en servicio en 2030 y tendrá una capacidad de navegar con hielo de 4,3 metros de espesor. Los primeros están hechos para hielo de tres metros de espesor⁷. Para 2030, Rusia pretende operar al menos 13 rompehielos, incluidos nueve buques nucleares (High North News, 2022).

Figura 21 Ruta del Mar del Norte comparada con la actual

Fuente: Bekkers, Francois y Rojas-Romagosa (2018)

El 6 de junio de 2024, la empresa estatal rusa Rosatom y la compañía naviera china Hainan Yangpu NewNew Shipping Co. Ltd. firmaron un acuerdo de intenciones para la organización de una línea de contenedores, durante todo el año, entre los puertos de Rusia y China, en la Ruta del Mar del Norte (ATOM Media, 2024a).

Por la relevancia de este corredor, surgieron las pugnas geopolíticas actuales. Antony J. Blinken, secretario de Estado de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, refiriéndose al deshielo de los polos, señaló: "Rusia está aprovechando este cambio para intentar ejercer control sobre nuevos espacios. Está modernizando sus bases en el Ártico y construyendo otras nuevas, incluida una a solo 300 millas de Alaska. China también está aumentando su presencia en el Ártico" (Blinken, 2021).

Conclusión

Los datos expuestos sobre los BRICS y los países asociados no dejan lugar a dudas sobre su importancia en el marco internacional. Las comparaciones históricas de estos datos muestran una tendencia a fortalecerse aún más, y la magnitud que alcanzaron los nuevos centros económicos dan lugar a una orientación natural a remplazar a los tradicionales, a establecer sus propias reglas y a crear su propia infraestructura de transporte, industrial y financiera. Una de las características más trascendentales de los BRICS y en general de las economías en desarrollo es que el polo geopolítico al que pertenecen cuenta, por primera vez, desde la época de la colonización, con un centro manufacturero, de desarrollo de tecnología y de innovación, lo cual tiene consecuencias geopolíticas que están cambiando profundamente el contexto internacional. Esta es la respuesta a la pregunta inicial de este artículo.

ANEXOS

Estación 23/24		Trigo		Arroz		Cereales secundarios	
Región		Miles TM	% del grupo	Miles TM	% del grupo	Miles TM	% del grupo
Importaciones	Asia Occidental	29.993	29%	7.820	31%	27.957	22%
	Asia Oriental	26.047	25%	3.175	12%	79.700	62%
	Asia Meridional	16.019	15%	980	4%		
	Sudeste Asiático	31.354	30%	13.542	53%	20.835	16%
	Total grupo	103.413		25.517		128.492	
Total mundo		220.944		53.037		236.308	
Grupo en por ciento del total		47%		48%		54%	

Producción	Asia Occidental		10%	2.560	1%	23.930	5%
	Asia Oriental	138.296	33%	158.087	34%	299.960	63%
	Asia Meridional	147.075	35%	191.001	41%	75.098	16%
	Sudeste Asiático			114.585	25%	35.030	7%
	Rusia	91.500	22%			42.540	9%
	Total grupo	421.041		466.233		476.558	
Total mundo		790.540		520.648		1.499.072	
Grupo en por ciento del total		53%		90%		29%	

Consumo doméstico	Asia Occidental	63.531	14%	10.025	2%	49.198	8%
	Asia Oriental	166.384	36%	163.220	36%	372.852	64%
	Asia Meridional	162.430	35%	167.280	37%	75.551	13%
	Sudeste Asiático	28.200	6%	106.956	24%	51.344	9%
	Rusia	40.500	9%		0%	30.390	5%
	Total grupo	461.045		447.481		579.335	
Total Mundo		799.697		520.155		1.486.733	
Grupo en por ciento del total		58%		86%		39%	

Notas

1 Principales acuerdos regionales y países miembros

Unión	Integrantes
UEA (Unión Económica Euroasiática)	Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia
CIS (Comunidad de Estados Independientes)	Antiguas Repúblicas de la Unión Soviética, menos Estonia, Letonia y Lituania
ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)	Myanmar, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam
OCS (Organización de Cooperación de Shanghái)	India, Irán, China, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán
OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo).	Argelia, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela
OPEP +	Azerbaiyán, Bahréin, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán, Sudán del Sur, Brasil
MERCOSUR	Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay (Venezuela, suspendida)

- En la literatura, la OPEP Plus aparece como OPEP+ u OPEP.
- En la década de 1970, un embargo petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo llevó a Estados Unidos a una crisis energética. Goodenough, que trabajaba como científico en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, prometió encontrar una manera para poner fin a la dependencia estadounidense del petróleo (Maney, 2017). Según declaró él mismo: "En el Laboratorio Lincoln, en 1970, dirigí mi atención al problema de la energía renovable y la conservación de la energía. Ya en 1970 era obvio que nuestra dependencia del petróleo extranjero estaba haciendo que el país fuera tan vulnerable como con la amenaza de misiles balísticos de Rusia" (Goodenough, 2019).

Referencias bibliográficas

- ADAC. (23 de diciembre de 2024). Admission record: More than 49 million Cars in Germany. *adac.de*. <https://www.adac.de/news/pkw-bestand-deutschland/>
- Amelang, S. (13 de diciembre de 2023a). Average price of electric cars rises to €52,700 in Germany. *Clean Energy Wire*. <https://www.cleanenergywire.org/news/average-price-electric-cars-rises-eu52700-germany>
- (28 de septiembre de 2023b). Germany has subsidised a total of two million electric cars. *Clean Energy Wire*. <https://www.cleanenergywire.org/news/germany-has-subsidised-to-tal-two-million-electric-cars>
- Arctic Russia. (10 de junio de 2024). The inaugural session of the Russian-Chinese subcommission on developing the North Sea Route is scheduled for October. <https://arctic-russia.ru/en/news/the-inaugural-session-of-the-russian-chinese-subcommission-on-developing-the-north-sea-route-is-sche/>
- ATOM Media. (6 de junio de 2024a). Rosatom signed an agreement with a Chinese company to organize year-round international transportation along the Northern Sea Route. <https://atommedia.online/en/2024/06/06/rosatom-podpisal-soglashenie-s-kitajs/>
- (17 de octubre de 2024b). BRICS Industry Companies Supported Creation of Association's Nuclear Energy Alliance. <https://atommedia.online/en/2024/10/17/predstaviteli-kompanij-atomnogo-sek/>
- Bekkers, E., Francois, J. y Rojas-Romagosa, H. (2018). Melting ice Caps and the Economic Impact of Opening the Northern Sea Route. *The Economic Journal*, 128(610), 1095-1127. <https://doi.org/10.1111/eoj.12460>
- Belozertsev, A. (13 de septiembre de 2024). BRICS proposal lacks substance. *World Grain*. <https://www.world-grain.com/articles/20452-guest-editorial-brics-proposal-lacks-substance>
- Blinken, A. J. (19 de abril de 2021). Tackling the Crisis and Seizing the Opportunity: America's Global Climate Leadership. *Chesapeake Bay Foundation*. *Philip Merrill Environmental Center*. <https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken>
- BNE IntelliNews. (10 de mayo de 2024). China and Hungary sign 18 agreements during last leg of Xi's European tour. <https://www.intellinews.com/china-and-hungary-sign-18-agreements-during-last-leg-of-xi-s-european-tour-324703/>
- BP (2002). *BP statistical review of world energy*. www.bp.com/centres/energy/
- Braun, K. (2 de agosto de 2024). US farm exports hit three-year low in 2023 as China slows buying. *Reuters*. <https://www.reuters.com/markets/commodities/us-farm-exports-hit-three-year-low-2023-china-slows-buying-braun-2024-02-08/>
- BRICS. (28 de junio de 2024a). *Joint declaration of the 14th Meeting of BRICS Ministers of Agriculture*. https://cdn.brics-russia2024.ru/upload/docs/Declaration_FINAL.pdf?1719831040329966
- (23 de octubre de 2024b). *President of Russia Vladimir Putin Expanded meeting of the BRICS Summit*. <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/75375>
- (23 de octubre de 2024c). XVI BRICS Summit Kazan Declaration Strengthening multilateralism for just global Development and security. Kazan, Russian Federation.
- Business Inside China. (31 de agosto de 2024). *The Russia-China grains corridor will completely displace the US, Canada, Australia, and France* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/ehdH2g40nCs>
- Carvalho, D., y Martin, E. (23 de octubre de 2024). US Trade Head Urges Brazil to Consider Risks of China Belt and Road Initiative". *Bloomberg*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-23/us-trade-head-urges-brazil-to-consider-china-belt-and-road-risks>
- Cash, J. (20 de noviembre de 2023). China, Saudi Arabia sign currency swap agreement. *Reuters*. <https://www.reuters.com/markets/currencies/china-saudi-arabia-central-banks-sign-local-currency-swap-agreement-2023-11-20/>
- Coates, B. (2019). A Century of Sanctions. Origins. *Current Events in Historical Perspective*. <https://origins.osu.edu/article/economic-sanctions-history-trump-global>
- Deleahora. (2024). *liberalismo*. <https://deleahora.com/diccionario/liberalismo>
- Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2023) Resilience for the Future: The UK's Critical Minerals Strategy. Policy paper (actualizado al 13 de marzo 2023). <https://www.gov.uk/government/publications/uk-critical-mineral-strategy/resilience-for-the-future-the-uks-critical-minerals-strategy>
- Dlouhy, J. A. (16 de abril de 2024). China Extends Clean-Tech Dominance Over US Despite Biden's IRA. *Bloomberg*. <https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-04-16/china-extends-clean-tech-dominance-over-us-despite-biden-s-ira-blueprint>
- Donnellon-May, G., y Hongzhou, Z. (8 de mayo de 2024). *The Sino-Russian Land Grain Corridor and China's Quest for Food Security*. Asia Society. <https://asia-society.org/>
- Econotimes. (17 de marzo de 2024). Red Sea Crisis Could Lead to a Fundamental Restructuring of Global Trade Patterns. <https://www.econotimes.com/Red-Sea-Crisis-Could-Lead-to-a-Fundamental-Restructuring-of-Global-Trade-Patterns-1673703>
- EIR. (10 de junio de 2016). Iran at the Crossroads of The Eurasian Land-Bridge. From an interview with Iran's Ambassador Morteza Moradian in Copenhagen. *EIR Executive Intelligence Review*, 43(24), 30-35.

PABLO VILLEGAS NAVA es investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIB

✉ pablorone@gmail.com
🐦 @pablovillegasn

- Se utilizará el término "Occidente" en el marco del siguiente gráfico, basado en el mapa del Mundo Occidental, según Samuel P. Huntington, en *Choque de civilizaciones* de 1996

Fuente: Proyecto Viajero (2024)

- Sistema político que, al restringir ciertos derechos y libertades civiles o limitar la separación de poderes, no puede considerarse una democracia liberal, aun existiendo pluralismo político (Deleahora, 2024).
- Esta subregión, según la ONU, está conformada por Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Chipre, Georgia, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Estado de Palestina, República Árabe Siria, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
- Cuenta con un motor de 120 MW, en comparación con el de 60 MW. Las dimensiones del rompehielos de la clase Leader también son impresionantes. El barco tendrá más de 210 metros de eslora, un poco menos de dos campos de fútbol y 47 metros de altura, equivalentes a un edificio residencial de 13 pisos.

- Energy Institute. (2024). *Energy Institute Statistical Review of World Energy 2024*. <https://www.energyinst.org/statistical-review>
- Eurostat. (2024). Base de datos. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/envir?lang=en&subtheme=nrg_nrg_quant.nrg_quant.nrg_bal&display=list&sort=category&extractionId=nrg_bal_c
- Feher, P. G. (13 de mayo de 2024). Xi's visit builds a crucial bridgehead into Europe. Chinese leader's tour of France, Serbia and Hungary underscored Beijing's strategic plan for both engaging and dividing Europe. *Asia Times*. <https://asiatimes.com/2024/05/xis-visit-builds->
- Fudan University. (2 de septiembre de 2024). *Countries of the Belt and Road Initiative (BRI)*. The Green Finance & Development Center. <https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/>
- Goodenough, J. B. (2019). Biographical. *The Nobel Prize*. <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/goodenough/biographical/>
- Gopinath, G. (7 de mayo de 2024). *Geopolitics and Its Impact on Global Trade and the Dollar* [Video]. YouTube. Retrieved from <https://youtu.be/1otqrbfk1Ck> <https://www.youtube.com/watch?v=1otqrbfk1Ck>
- Hernandez, A. (15 de noviembre de 2022). Why cheap US gas costs a fortune in Europe. *Politico*. <https://www.politico.eu/article/cheap-us-gas-cost-fortune-europe-russia-ukraine-energy/>
- High North News. (23 de noviembre de 2022). Russia Launches New Nuclear Icebreaker as it Looks East for Northern Sea Route Shipping. <https://www.highnorthnews.com/en/russia-launches-new-nuclear-icebreaker-it-looks-east-northern-sea-route-shipping>
- IEA. (2022). *The role of Critical Minerals in Clean Energy transitions*. www.iea.org
- — (2024) *Global Critical Minerals Outlook 2024*. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/ee01701d-1d5c-4ba8-9df6-abeaac9de99a/GlobalCriticalMineralsOutlook2024.pdf>
- Interfax. (18 de abril de 2023). Russia has submitted a proposal to the BRICS countries to create a grain exchange. <https://interfax.com/newsroom/top-stories/101594/>
- Kremlin. (18 de octubre de 2024). *President of Russia Vladimir Putin Meeting with journalists from BRICS countries*. <http://en.kremlin.ru/>
- Kumar, P. (12 de junio de 2023). Saudi Arabia and China sign 30 agreements worth \$10bn. *Arabian Gulf Business Insight*.
- Lons, C. (20 de mayo de 2024). *East meets middle: China's blossoming relationship with Saudi Arabia and the UAE*. (E. C. Relations, Editor). JSTOR. www.jstor.org/stable/resrep60149
- Maney, K. (2017). How a 94-Year-Old Genius May Save the Planet. *Newsweek Magazine*. <https://www.newsweek.com/how-94-year-old-genius-save-planet-john-goodenough-566476>
- McGowan, J. (18 de julio de 2023). German gov't's 2030 target of 15 million e-cars unlikely to be met as orders drop – industry. *Clean Energy Wire*. <https://www.cleanenergywire.org/news/german-govts-2030-target-15-million-e-cars-unlikely-be-met-orders-drop-industry>
- McGrath, M. (24 de agosto de 2017). First tanker crosses northern sea route without ice breaker. BBC. <https://www.bbc.com/news/science-environment-41037071>
- Moradian, M. (10 de junio de 2016). Iran at the Crossroads of The Eurasian Land-Bridge. Interview with Iran's Ambassador in Copenhagen. 30-35. (EIR, Interviewer)
- Proyecto Viajero. (5 de noviembre de 2024). *Occidente: El Mundo Occidental*. <https://proyectoviajero.com/occidente/>
- Putin, V. (23 de octubre de 2024). *President of Russia Vladimir Putin Expanded meeting of the BRICS Summit*. <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/75375>
- PWC. (2024). *Electric Vehicle Sales Review Q3 2024 Foresight to drive the industry*.
- Riley, C. (24 de enero de 2017). Trump's decision to kill TPP leaves door open for China. *CNN Business* <https://money.cnn.com/2017/01/23/news/economy/tpp-trump-china/>
- Rosatom. (23 de septiembre de 2024). *International projects of ROSATOM's Engineering Division were presented at the Russian-Hungarian business forum in Budapest*. <https://www.rosatom.ru/en/press-centre/news/-international-projects-of-rosatom-s-engineering-division-were-pes>
- — (s.f.). *Akkuyu Nuclear Power Plant*. <https://rusatom-energy.ru/en/>
- Sputniknews Africa. (23 de abril de 2024). *Russia Invites All Interested States to North-South Transport Corridor Project, President Putin Says*. <https://en.sputniknews.africa/20240423/russia-invites-all-interested-states-to-north-south-transport-corridor-project-president-putin-says-106>
- UNCTAD. (2022). *Investment Dispute Settlement Navigator: full data release as of 31/07/2022*. <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement>
- — (2023). *Handbook of Statistics 2023*. Naciones Unidas.
- — (12 de junio de 2024a). *Key evolutions in trade and development over the decades*. <https://unctad.org/news/key-evolutions-trade-and-development-over-decades>
- — (20 de junio de 2024b). *Latin america and the Caribbean: Critical minerals drove foreign investment in 2023*. <https://unctad.org/news/latin-america-and-caribbean-critical-minerals-drove-foreign-investment-2023>
- UNESCAP (s. f.). *Exploring linkages between NTMs and SDGs*. <https://trainsonline.unctad.org/sdgs>
- USDA. (8 de mayo de 2023). *Russia Grain and Oilseed Exports Expand*. <https://fas.usda.gov/data/russia-grain-and-oilseed-exports-expand>
- — (2024). *Grain: World Markets and Trade*. <https://fas.usda.gov/sites/default/files/2024-09/grain>
- U.S. Energy Information Administration. (2004a). *Monthly Energy Review, April 2024*. <https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/archive/00352404.pdf>
- — (2024b). *Electricity Monthly Update*. https://www.eia.gov/electricity/monthly/update/resources/data/september2024_emu.zip
- — (31 de octubre de 2024c). *U.S. Natural Gas Exports by Country*.
- Villegas, P. (2023). *China y Latinoamérica, de la IIRSA a la ruta de la seda. Contextualización geopolítica de China en la región*. La Paz: CEDIB.
- Vuksic, S. (2024). *Year in Review: How Sanctions Changed in 2023 with 17 charts*. Castellum. <https://www.castellum.ai/insights/2023-sanctions-year-in-review>
- Wettengel, J. (8 de enero de 2024). Germany's shift to electric cars slows down in 2023 as subsidies axed. *Clean Energy Wire*. <https://www.cleanenergywire.org/news/germanys-shift-electric-cars-slows-down-2023-subsidies-axed>
- World Intellectual Property Organization (WIPO) (2024). *World Intellectual Property Indicators 2024*. doi:DOI: 10.34667/tind.50133
- World Bank. (2024a). International Comparison Program. *World Development Indicators database*.
- — (2024b). *World Development Indicators. Last updated date: 6/28/2024*.
- World Population Review. (s. f.). *Sanctioned Countries*. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/sanctioned-countries>
- World Population Review. (2024a). *Natural gas by country*. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/natural-gas-by-country>
- — (2024b). *Oil reserves by country*. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/oil-reserves-by-country>
- World Nuclear News. (10 de octubre de 2024). First reactor launched for Yakutia nuclear icebreaker. <https://www.world-nuclear-news.org/articles/First%20reactor%20launched%20for%20Yakutia%20nuclear%20icebreaker>
- Xinhua. (10 de mayo de 2024). *China-Hungary Joint Statement on the Establishment of an All-Weather Comprehensive Strategic Partnership for the New Era*. https://english.www.gov.cn/news/202405/10/content_WS663d3b83c6d0868f4e8e6eb0.html
- Ziyi, W. (28 de octubre de 2024). Chinese Battery Giant Svolt Confirms It'll Cease European Operations. *Yicai*. <https://www.yicai.com/news/exclusive-chinese-battery-giant-svolt-confirms-itll-shut-down-its-european-firms>
- ZSW. (2023). The market for electric cars is booming, with Worldwide 10.8 million electric Cars were newly registered. <https://www.zsw-bw.de/>

CITA: Villegas Nava, P. (2025). ¿Por qué son importantes las BRICS? *DeLiberar*, 2025, 24(1).

Este artículo forma parte de la serie **DELIBERAR**, publicada por el **Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB)** con el propósito de difundir los resultados de las investigaciones, reflexiones, análisis e información sobre la problemática de los recursos naturales, el extractivismo y el medioambiente con especial atención en Bolivia y América Latina.

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las opiniones de la institución.

LOS DERECHOS CORRESPONDEN AL AUTOR DEL ARTÍCULO.

DEPÓSITO LEGAL N° 4 - 3 - 53 - 17
DOI: 10.5281/zenodo.15519406
COCHABAMBA - BOLIVIA
CONTACTO CON EDITORES: DIRECCIÓN@CEDIB.ORG

www.cedib.org

Está permitida la reproducción total o parcial siempre y cuando se cite la fuente y que no responda a fines comerciales.